

**STUDI KASUS PENDERITA SKIZOFRENIA PADA TOKOH UTAMA DALAM
FILM HORSE GIRL: KAJIAN PSIKOLINGUISTIK**

***CASE STUDY OF SCHIZOPHRENIC IN THE MAIN CHARACTER IN THE
HORSE GIRL FILM: A PSYCHOLINGUISTIC STUDY***

Merlina Guspita

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Jakarta Km. 4, Pakupatan,
Panancangan, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124
Ponsel: +6289618896014
Pos-el: merlinmergus@gmail.com

Naskah diterima tanggal 13 Februari 2023—Disetujui tanggal 11 Juni 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis gejala beserta faktor penyebab skizofrenia yang dialami oleh tokoh Sarah dalam film *Horse Girl*. Penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dianalisis berdasarkan kriteria dari Panduan Asosiasi Psikiatri Amerika, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders versi DSM-IV-TR (2000). Gejala-gejala yang tercerminkan pada tokoh utama Sarah, yaitu (1) waham; (2) halusinasi; (3) berbicara tidak teratur; (4) perilaku tidak teratur; dan (5) gejala perilaku negatif. Selain itu, ditemukan pula beberapa faktor penyebab skizofrenia menurut Kapor dan Selten yang tercerminkan pada tokoh utama Sarah, yaitu faktor genetika dan faktor disfungsi keluarga.

Kata-kata kunci: psikolinguistik, skizofrenia, Horse Girl

Abstract: *This study aims to identify, classify, and analyze the symptoms and factors that cause schizophrenia experienced by the character Sarah in the film Horse Girl. Research is included in qualitative research with descriptive methods. The data were analyzed based on criteria from the American Psychiatric Association Guidelines, namely the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders version DSM-IV-TR (2000). The symptoms reflected in the main character Sarah are (1) understanding; (2) hallucinations; (3) disorganized speech; (4) disorderly conduct; and (5) negative behavioral symptoms. In addition, several factors that cause schizophrenia according to Kapor and Selten are also found which are reflected in the main character Sarah, namely genetics and family dysfunction factors.*

Keywords: *psycholinguistic, schizophrenics, Horse Girl*

PENDAHULUAN

Manusia menggunakan bahasa sebagai media untuk berekspresi dan berkomunikasi. Melalui kata-kata atau kelompok kata yang membentuk suatu makna, bahasa dapat digunakan untuk berekspresi dan berkomunikasi. Di dalam kehidupan, bahasa digunakan untuk berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik hingga perdagangan. Di manapun dan apapun kegiatan yang dilakukan manusia tidak pernah lepas kaitannya bahwa manusia pasti akan berbahasa karena manusia adalah makhluk sosial. Dengan menggunakan bahasa manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja baik itu keluarga, teman bahkan masyarakat umum. Peran bahasa sangat amat penting bagi kehidupan manusia. Bilamana manusia berada, di situlah bahasa berada. Yonohudiyono dalam Kuta (2015) mengatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaannya (hal. 2).

Steinberg & Sciarini (2013) berbicara di luar persoalan mengenai penggambaran seperti apa itu bahasa, ada beberapa hal yang harus dipandang dari faktor lain dan psikolinguistik salah satu kajian yang dapat digunakan (hal. 34). Di

dalam penggunaannya, ada banyak sekali ditemukan gangguan dalam berbahasa baik secara ekstrinsik atau intrinsik pada individu penggunaan bahasa. Seperti contohnya pada faktor ekstrinsik misalnya getaran atau suara bising yang seringkali dapat memengaruhi berbicara seseorang. Dalam psikolinguistik terdapat ilmu yang berhubungan dengan gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa psikolinguistik membahasa kejiwaan atau mental seseorang dalam suatu keadaan yang telah bisa kita dapatkan atau bisa dijumpai di lingkungan sekitar (Mufidah *et al*, 2019: 72). Maka dari itu, gangguan berbahasa memberikan pengetahuan baru tentang penyebab yang terjadi pada seseorang (Dardjowidjojo, 2003: 3).

Kendati demikian, ternyata ada beberapa faktor yang paling banyak memengaruhi ketidaklancaran seseorang dalam berbicara yang terkait dengan kajian psikolinguistik, salah satunya adalah gangguan berbahasa secara kognitif atau gangguan berpikir. Sebetulnya, ada keterkaitan antara bahasa dan pikiran karena bahasa sendiri dipersyaratkan sebagai kemampuan manusia dalam berkognisi. Azizah (2013) menyatakan bahwa permasalahan

akan muncul apabila bahasa yang membawa pengaruh dalam kegiatan berpikir atau mental manusia, atau pun sebaliknya tidak dapat berjalan dengan sinergis antara otak (pikiran) dengan bahasa yang diucapkan organ bicara sehingga proses komunikasi menjadi kacau balau (hal. 98). Gangguan berbahasa secara kognitif atau gangguan berpikir sebetulnya dibagi menjadi empat, yaitu *dementia*, *huntington's disease*, depresif, dan *schizophrenia* (Indah, 2017: 57-58).

Seseorang yang mengidap gangguan berbahasa secara kognitif, seringkali kita temukan di tengah masyarakat, salahnya adalah seseorang yang penderita skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit yang dapat memengaruhi otak. Chaer dalam Nugroho (2003) mengemukakan bahwa seseorang penderita skizofrenia dapat berbicara terus-menerus tanpa dipahami serta dimengerti (hal. 23). Gaya berbahasa seseorang penderita skizofrenia biasanya dibagi menjadi beberapa kriteria, antara lain yang utama adalah pada tahap halusinasi dan pasca-halusinasi. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang memiliki gejala-gejala seperti halusinasi pendengaran, penglihatan, dan penciuman,

dingin perasaan, memiliki waham kebesaran, bicara atau perilaku yang terdisorganisasi, dan menarik diri dari lingkungan sosial (Nugroho, 2018: 23).

Film *Horse Girl* merupakan salah satu film yang membahas tentang penderita skizofrenia di dalamnya. Film tersebut merupakan film orisinal dari Netflix dan termasuk dalam jenis drama psikologis yang terinspirasi dari riwayat kesehatan mental keluarga Alison Brie. Tokoh utama dalam film tersebut bernama Sarah yang diperankan sendiri oleh Alison Brie. Sarah merupakan seseorang perempuan yang pemalu dan *introvert*. Dalam film tersebut, Sarah diceritakan bekerja sebagai karyawan di sebuah toko kerajinan tangan. Setiap harinya, waktu Sarah hanya dilakukan dengan kegiatan yang itu-itu saja. Ia bekerja di toko, kemudian mengunjungi makam Ibunya, juga terkadang melihat kuda yang pernah menjadi miliknya. Bahkan ketika sudah di rumah, yang ia lakukan hanya menonton serial TV kriminal-supranatural sambil membuat kerajinan kalung atau gelang. Pada film tersebut tokoh Sarah juga memperlihatkan berbagai gejala dalam penderita skizofrenia seperti gangguan berbahasa dan sebagainya, namun sangat disayangkan orang di sekitarnya masih

banyak yang belum menyadari dan mengetahui perihal hal tersebut.

Ilmu yang di dalamnya mengkaji perilaku berbahasa pada penderita skizofrenia dan sebagainya saat ini masih dianggap asing di Indonesia. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh ilmu linguistik yang masih kurang dikenal masyarakat kita. Mungkin bisa jadi disebabkan juga oleh fakta bahwa ilmu linguistik yang saat ini belum dianggap penting untuk dipelajari terutama untuk masyarakat yang bukan berkuliah dari jurusan bahasa serta sastra. Masih banyak yang berpikir dengan stigma bahwa linguistik ini tidak dapat memberikan banyak kemajuan bagi kemaslahatan umat manusia. Padahal salah satu bidang interdisipliner atau makrolinguistik, seperti psikolinguistik merupakan ilmu yang sangat penting, karena kaitan penerapannya langsung dengan psikolog dalam bidang psikologi atau psikiater dalam bidang kedokteran.

Beberapa penelitian mengenai gangguan berbahasa pada penderita skizofrenia sebenarnya telah dilakukan oleh peneliti lain, di antara yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yogha Cahya Pangestu berjudul "Kajian Psikolinguistik Bahasa Skizofrenia: Studi Kasus pada Tokoh

Utama dalam Film "Fractured". Penelitian tersebut membahas tentang gejala-gejala yang tercermin pada tokoh utama bernama Ray dalam film Fractured. Gejala-gejala tersebut antara lain, (1) waham; (2) halusinasi; (3) berbicara tidak teratur; (4) perilaku tidak teratur; (5) gejala perilaku negatif. Adapun terdapat ciri-ciri pada tokoh utama yang memperkuat bukti bahwa mengidap skizofrenia, meliputi disfungsi hubungan interpersonal dan disfungsi perawatan diri dengan durasi skizofrenia yang signifikan (Pangestu, 2021: 257-267).

Selain itu, juga ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramdhan Al-Mubarrok dkk. yang berjudul "Kemampuan Berbahasa dalam Praktik Berbicara Pada Pengidap Skizofrenia", penelitian tersebut membahas tentang gangguan berbahasa yang ditemukan pada pasien skizofrenia antara lain ialah: (1) penghilangan fonem awal, tengah, maupun akhir, (2) penambahan dan pengurangan fonem-fonem tertentu, (3) pengulangan fonem-fonem khususnya pada fonem tengah, (4) kesalahan penggunaan kategori preposisi dan konjungsi, serta (5) ketidaktepatan kosakata dengan ujaran informan karena faktor pengaruh bahasa Ibu atau bahasa

asing yang dikuasai oleh informan (Al-Mubarrok, Machdalena & Fachrullah, 2021: 73-84).

Berdasarkan berbagai paparan yang telah dilakukan di atas, perlu kiranya dilakukan studi kasus terhadap penderita skizofrenia. Studi kasus ini meliputi gejala-gejala skizofrenia yang tercemin pada tokoh utama film *Horse Girl*. Penderita skizofrenia mengalami gangguan pada otaknya yang otomatis proses berpikirnya juga mengalami gangguan dan hal ini mempengaruhi proses berbahasanya. Sebab dari itu, peneliti akan melakukan penelitian tersebut dengan maksud untuk ikut memberitahu pada masyarakat awam seperti apa gejala-gejala pada pengidap skizofrenia dengan harapan agar masyarakat lebih menyadari lagi perihal penyakit tersebut yang mungkin saja terjadi di sekitar kita.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang perlu dicari jawabannya adalah “Gejala, disfungsi sosial, dan faktor-faktor penyebab skizofrenik seperti apa saja yang dialami tokoh Sarah dalam film *Horse Girl*?”. Peneliti akan mengidentifikasi gejala serta

faktor penyebab skizofrenik yang dialami tokoh Sarah dalam film *Horse Girl*, kemudian mengklasifikasikan gejala serta faktor penyebab skizofrenik yang dialami tokoh Sarah dalam film *Horse Girl*, dan menganalisisnya berdasarkan jenis-jenis faktor yang ada di dalam gejala dan penyebab skizofrenia.

LANDASAN TEORI

Psikolinguistik

Psikolinguistik dikenal sebagai studi yang memfokuskan pada hubungan bahasa dengan otak manusia yang memengaruhi proses produksi serta pemahaman ujaran. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan bahasa dengan perilaku serta akal budi manusia (Kridalaksana, 2008: 12). Aitchison juga berpendapat bahwa psikolinguistik merupakan studi bahasa mengenai bahasa dan jiwa (Natsir, 2017: 22). Selain itu, terdapat juga pendapat dari Garnham bahwa psikolinguistik ialah studi mengenai mekanisme mental yang berlangsung saat orang menggunakan bahasa, baik saat memproduksi ataupun saat memahami ujaran (Natsir, 2017: 24).

Jean Caron dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to Psikolinguistics*” mendefinisikan bahwa

“... the experimental study of the psychological processes through which a human subject acquires and implements the system of a natural language.” yang berarti bahwa psikolinguistik merupakan ilmu yang bersifat eksperimental yang mempelajari proses psikologis tentang bagaimana seseorang memperoleh dan mengimplementasikan sistem kebahasaan yang alamiah. Chaer juga menyampaikan bahwa psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh waktu berkomunikasi (hal. 5).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa psikolinguistik merupakan ilmu yang bertujuan untuk membahas hubungan bahasa serta kondisi mental bahkan otak manusia yang di dalamnya berkaitan dengan bidang psikologi dan menjelaskan mengenai proses produksi bahkan pemahaman sebuah ujaran. Namun, dalam proses produksi bahkan pemahaman tersebut bisa saja terjadi gangguan, salah satunya yakni gangguan berbahasa secara kognitif atau berpikir.

Gangguan Berbahasa Secara Kognitif (Skizofrenia)

Pada bagian ini akan dibahas mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran karena bahasa dipersyaratkan kemampuan manusia berkognisi. Gangguan kognitif adalah masalah pada ekspresi verbal yang bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan berbahasa secara kognitif sebetulnya dibagi menjadi empat yakni *dementia*, *huntington's disease*, *schizophrenia*, dan *depresif*. Tapi pada bagian ini, peneliti hanya difokuskan pada yang penyebabnya gangguan berpikir yaitu skizofrenia.

Skizofrenia merupakan salah satu penyakit yang memengaruhi otak seseorang. Normalnya, pada otak seseorang terjadi proses penyampaian pesan secara kimiawi (neurotransmitter) yang akan meneruskan pesan sekitar otak. Namun pada penderita skizofrenia, produksi *neurotransmitter-dopamin* terjadi secara berlebihan, sedangkan kadar dopamin justru berperan penting pada perasaan senang dan pengalaman mood berbeda (Azizah, 2013: 99). Sehingga apabila proses produksi tersebut tidak stabil, maka akan menyebabkan berbagai gejala.

Skizofrenia adalah suatu gangguan fungsional yang disebabkan oleh konflik, stres psikologi, hubungan antarmanusia yang mengecewakan, pendidikan yang salah (Maramis & Maramis, 2009: 42). Skizofrenia adalah sindroma klinik yang ditandai oleh psikopatologi berat dan beragam, mencakup aspek kognisi, emosi, persepsi, dan perilaku, dengan gangguan pikiran sebagai pokok (Lesmana, 2017: 64). Sehingga penulis simpulkan bahwa skizofrenia adalah sebuah penyakit yang menyerang otak seseorang dan menyebabkan kekacauan kognitifnya dengan berbagai gejala yang terjadi pada pengidapnya.

Ada berbagai bentuk gejala yang terjadi pada seseorang yang mengidap skizofrenia berdasarkan kriteria dari Panduan Asosiasi Psikiatri Amerika, yaitu *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* versi DSM-IV-TR (2000). Terdapat tiga kriteria diagnostik yang dapat menyatakan seseorang mengidap skizofrenia, yakni (1) terdapat gejala karakteristik yaitu waham, halusinasi, bicara tidak teratur, perilaku tidak teratur, dan gejala perilaku negatif; (2) terdapat disfungsi sosial atau okupasional, yakni selama suatu waktu yang signifikan sejak mengalami

gangguan, satu atau lebih daerah fungsi seperti kerja, hubungan interpersonal, atau perawatan diri menjadi sangat rendah; (3) mengalami durasi yang signifikan, yakni sebagai tanda-tanda gangguan berkelanjutan sekaligus bertahan selama kurun waktu minimum enam bulan (Pangestu, 2021: 259-260).

Waham yang dimaksud dalam gejala yang sudah disebutkan adalah gambaran pikiran yang keliru dan mengandung unsur afektif yang kuat, pada pengidap skizofrenia waham sering tidak logis, pengidap menganggap wahamnya sebagai fakta dan tidak bisa dibantah (Maramis & Maramis, 2009: 72). Sedangkan, halusinasi merupakan semacam khayalan yang tidak didasarkan pada sesuatu yang sering timbul pada panca indera (Ramli, 1976) pada pengidap skizofrenia halusinasi yang timbul berupa halusinasi pendengaran (oditif/akustik) dapat berupa suara manusia, bunyi-bunyi barang, terkadang penciuman (gustatorik) atau bahkan halusinasi singgung (taktil) (Maramis & Maramis, 2009: 73). Selain itu, Kapur dalam Yunus menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab seseorang mengidap skizofrenia adalah faktor genetika atau faktor lingkungan. Di mana faktor

lingkungan ini memiliki keterikatan dengan tempat tinggal (hal. 5). Sedangkan Selten dalam Pangestu (2021) menyebutkan faktor-faktor penyebab seseorang mengidap skizofrenia, yaitu isolasi sosial, disfungsi keluarga, dan perumahan yang buruk (hal. 260).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif, Bodgan & Taylor dalam Moleong mendeskripsikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati (hal. 4). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deksriptif. John W. Best dalam Sukmadinata (2005) mengatakan bahwa penelitian deskriptif tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, pengorganisasian, analisis dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi dilanjutkan dengan perbandingan, mencari kesamaan-perbedaan dan hubungan kasual dalam berbagai hal (hal. 74).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang

tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dia gejala atau lebih (Suhatono, 2015: 35). Penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah dialog antar tokoh dalam film *Horse Girl*. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyimak dan mencatat adegan dan dialog pada tokoh utama yaitu Sarah yang mengidap skizofrenia dalam film *Horse Girl*.

PEMBAHASAN

Gejala Skizofrenia yang Dialami Tokoh Utama "Sarah"

1. Waham

Pada sekitar menit 43:17, tokoh utama dalam film *Horse Girl* yaitu Sarah digambarkan mengalami waham yaitu ketika ia sedang berbicara dengan Joan dan bercerita bahwa ia merasakan semua mimpi yang dialaminya nyata. Mimpi tersebut Sarah merasa bahwa melihat orang yang sama berulang kali, mengunjungi tempat-tempat aneh yang bahkan belum pernah ia kunjungi, dan mengalami hal aneh

mengenai waktu Sarah pun mulai mempercayai bahwa ada kemungkinan ia sebenarnya diculik alien. Hal tersebut terdapat pada dialog berikut.

Sarah : “Aku mengalami mimpi yang sangat aneh.”

Joan : “Sungguh? Tentang apa?”

Sarah : “Aku tak tahu. Aku melihat orang yang sama berulang kali. Lalu... tempat-tempat aneh yang belum pernah aku datangi. Aku tak tahu cara menggambarkannya, rasanya aneh sekali. Sangat menakutkan.”

Joan : “Itu mengerikan.”

Sarah : “Aku mengalami hal aneh dengan waktu.”

Joan : “Hal aneh dengan waktu?”

Sarah : “Mendapati diriku di suatu tempat dan tak tahu bagaimana aku sampai di sana.”

Joan : “Apa artinya itu?”

Sarah : “Contoh, tadi malam, aku pergi selama 25 menit dan saat melihat jam, itu menunjukkan hanya 2 menit berlalu. Aku melakukan riset daring dan banyak yang berkata keracunan monoksida, tapi kurasa bukan itu. Lalu, mereka juga berbicara soal penculikan alien. Kau percaya hal itu?”

Joan : “Tidak. Tidak terlalu...”

Kemudian, gejala waham pada tokoh Sarah juga terlihat pada sekitaran menit 54:18. Sarah digambarkan sedang melakukan pemeriksaan di dokter THT mengenai mimisan yang seringkali dialaminya. Di sela-sela pembicaraannya dengan dokter, Sarah menanyakan cara untuk mengetes apakah seseorang klonasi apa bukan kepada dokter tersebut karena

mungkin saja ia sebetulnya klonasi dari neneknya. Dokter itu pun kebingungan dan justru menyarankan Sarah untuk pergi ke psikolog. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Sarah : “Apakah ada tes untuk tahu apakah aku ini klonasi?”

Dokter : “Apa?”

Sarah : “Tes untuk mengetahui apakah aku klonasi?”

Dokter : “Klonasi? Ya. Kurasa satu-satunya cara mengetahuinya adalah kau melakukan tes DNA, lalu kita minta orang lain melakukan tes DNA, dan jika itu cocok, maka kau punya klonasi. Hanya itu yang kutahu.”

Sarah : “Itu karena aku menonton musim ke-5 “Purgatorium”, saat Darren menjadi klonasi itu membuatku berpikir bahwa aku sangat mirip nenekku, aku punya semua foto lamanya dan kami terlihat persis sama, aku bahkan bisa membuat ekspresi wajah yang dia buat di foto seperti... itu masuk akal karena aku tak mengenalinya. Dia meninggal sebelum aku lahir. Mungkin mereka butuh tubuhnya untuk mendaur ulang menjadi aku jika aku klonasinya. Aku tak tahu siapa yang melakukannya... bisa jadi pemerintah atau iblis atau alkemis abadi, seperti Dee di Purgatorium. Aku ingin tahu apa kita bisa mengujinya?”

Dokter : “Ya. Sarah, aku spesialis THT, aku tak tahu banyak tentang beberapa hal lain. Sepertinya itu tak mungkin bagiku. Aku juga asing soal Purgatorium, apapun yang kau sebut, acara serial itu. Kurasa alangkah baik bagimu untuk bicara dengan seseorang. Untuk berbicara dengan psikolog.”

Sarah : “Lupakan. Sudah. Tidak usah. Maafkan aku. Terima kasih”

Gejala waham yang dialami Sarah juga terlihat pada menit 59:00. Digambarkan sebuah adegan di mana Sarah terlihat menemui Darren di sebuah restoran pada waktu makan malam. Ia bercerita pada Darren bahwa ia kesal dengan dokter yang sebelumnya ia temui, karena dokter tersebut mengejeknya tentang hal paranormal yang dialaminya. Saat mendengar hal tersebut Darren justru menanggapi dengan hal paranormal lainnya yang pernah ia baca, karena Darren berpikir itu bukan hal yang serius, sehingga Sarah juga berpikir bahwa Darren juga percaya mengenai hal-hal di luar nalar tersebut. Peristiwa tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Sarah : "Aku hanya bicara dengannya tentang paranormal dan semacamnya, dia membuatku tampak bodoh karena membahasnya."

Darren: "Dasar brengsek. Pekerjaan dokter adalah membuat pasien merasa baik, bukan? Paranormal itu keren. Seperti hantu, alien, dan lainnya."

Sarah : "Benarkah?"

Darren: "Aku membaca sesuatu tempo hari... itu soal cara orang zaman dahulu membangun piramida identik, tapi di sisi berlawanan di dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka tak berkomunikasi. Tak ada telepon, tak ada internet. Batu asli yang mereka pakai untuk bangunan piramida sangatlah keras hingga tak bisa dipotong. Orang-orang ini bilang alien berkomunikasi dengan

orang-orang zaman dulu dan memberi mereka teknologi alien untuk membangun piramida."

Sarah : "Ya! itu terjadi saat itu dan Satico Satellite memberi alien teknologinya, lalu alien memberikannya ke manusia."

Darren: "Lalu, ada bigfoot, monster Loch Ness. Cerita rakyat berasal dari suatu tempat, jadi, pada suatu masa, seseorang melihat bigfoot."

Sarah : "Seseorang melihatnya. Ya. Mereka melihatnya. Mereka tahu alien memakai manusia sebagai alat ukur, lalu membawa dan mengunduh semua info untuk mempelajari planet kita."

Darren: "Tepat."

Sarah : "Mereka bahkan pakai klon manusia karena itu memberi info yang lebih terpercaya, bukan?"

Darren: "Ya, itu masuk akal."

Sarah : "Ya."

Selain itu gejala waham juga terlihat dialami oleh tokoh Sarah pada sekitaran waktu 1:01:31. Sarah digambarkan mengajak Darren yakni pacar barunya untuk ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat tersebut Sarah memberitahu Darren bahwa ia pernah melihat seseorang yang ada di mimpinya berada di dunia nyata yang justru membuat Darren sedikit kebingungan. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Sarah : "Lihat!"

Darren: "Apa?"

Sarah : "Di sana. Pria itu."

Darren: "Pria itu makan malam bersama istrinya?"

Sarah : "Aku melihat pria itu di mimpiku, lalu aku mulai melihatnya di kehidupan nyata."

Darren: "Apa? Itu gila."

Lalu pada sekitaran waktu ke 1:09:54, Sarah kembali menunjukkan gejala waham parah. Di mana ia merasa bahwa dirinya bisa mendengar suara dari masa depan melalui telepon yang diangkatnya. Dia merasa bisa mendengar ucapan yang akan diucapkan oleh Joan yang sedang berada di depannya. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Sarah : (mengangkat telepon)
Telepon : “Shannon, pergilah. Catatlah waktu, lalu pergi.”
Joan : “Shannon, pergilah. Catatlah waktu, lalu pergi.”
Telepon : “Sarah, letakkan teleponnya.”
Joan : “Sarah, letakkan teleponnya.”
Telepon : “Semua akan baik-baik saja.”
Joan : “Semua akan baik-baik saja.”
Telepon : “Aku berjanji. Aku temanmu.”
Joan : “Aku berjanji. Aku temanmu.”
Sarah : “Aku bisa mendengar masa depan.”

2. Halusinasi

Pada sekitaran menit 32:28, tokoh Sarah digambarkan mengalami halusinasi pendengaran ketika ia mencoba tidur. Sarah awalnya mengira percakapan tersebut merupakan Nikki yaitu teman serumahnya dan pacarnya yang sedang berdebat. Hal tersebut tercerminkan dalam percakapan berikut.

“Kau tadi di ranjangku?”
“Kenapa di ranjangku? Aku tak mau membicarakan itu denganmu.”

“Maaf. Aku benar-benar ingin kembali tidur.”

“Aku mengerti. Aku hanya tak ingin membicarakannya.”

“Yang terjadi adalah aku tertidur dan terbangin dan semua bangunan berbeda. Tak ada yang kukenal. Aku tak tahu di mana.”

“Tak masuk akal.”

“Setiap kali aku bercerita, orang pikir aku gila karena perbuatanku gila. Kini, kau berpikir...”

Kemudian pada sekitaran waktu ke 40:02, Sarah kembali mengalami halusinasi pendengaran. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

“Apa ini? Ada apa?”

“Hai. Tak ada apa-apa.”

“Apa yang terjadi.”

“Tak ada!”

“Dia... Hai. Sedang apa kau?”

“Dia mengganti pipa karena kita butuh pipa baru, pipa kita sangat tua.”

“Kau ganti pipa?”

“Ya, aku yang bayar!”

“Kita menyewa. Aku memintamu memperbaiki goresan di dinding.”

“Kita tak perlu pipa baru.”

Selain itu pada sekitaran waktu 01:17:40, Sarah juga mengalami halusinasi penglihatan. Ia merasa tiba-tiba keluar dari kamar rawatnya di Rumah Sakit Jiwa. Sarah merasa dirinya bertemu dengan Darren mantan pacarnya dan Darren pemeran di serial favoritnya dan kemudian melakukan hubungan seksual dengan mereka. Bahkan Sarah juga merasa bertemu dengan wanita muda yang pernah ada di

mimpinya dan wanita tersebut tiba-tiba menjadi teman sekamarnya di Rumah Sakit Jiwa.

3. Berbicara tidak teratur

Pada sekitaran menit 03:55 Sarah pergi menemui kuda yang pernah menjadi miliknya, namun kuda tersebut kini milik orang lain yaitu Emma. Sarah terlihat mulai mengalami berbicara tidak teratur dan cenderung memaksakan pembicaraannya mengenai kuda lamanya yaitu Willow kepada Emma. Emma terlihat sedikit kebingungan dan risih atas pembicaraannya yang Sarah lakukan kepadanya. Hal tersebut terlihat pada dialog berikut:

Sarah : “Kau menunggangnya dengan bagus tadi.”
Emma : “Terima kasih.”
Sarah : “Hanya saja, coba perbaiki. Mengerti? Juga keyakinanmu. Jika kau yakin, Willow juga. Dia sangat intuitif. Bisa merasakan energimu.”
Emma : “Ya.”
Sarah : “Jadi cobalah... untuk memahaminya. Ku lihat kau banyak menunduk. Coba arahkan pandangan ke tujuanmu. Itu sangat penting saat kau melompat.”
Emma : “Aku menunggang secara Western, jadi aku tak akan melompat.”
Sarah : “Willow terlatih secara English. Aku menungganginya begitu.”
Emma : “Aku tetap pakai Western...”
Sarah : “Fleksibel itu bagus.”
Emma : “Maaf aku harus pergi...”
Sarah : “Baiklah, dah!”

Hal seperti di atas juga terlihat kembali pada sekitaran menit 12:29, Sarah terlihat kembali lagi memaksakan pembicaraannya sehingga membuat Emma ingin menghindarinya. Hal tersebut terlihat pada dialog berikut:

Sarah : “Hai.”
Emma : “Hei.”
Sarah : “Hai, Sayang (kepada kudanya). Hei, Emma, kulihat kau tak fokus hari ini... Aku saja. Biarkan... Kuingatkan betapa pentingnya untuk selalu terhubung dengan Willow.”
Emma : “Ya.”
Sarah : “Kecelakaan bisa terjadi...”
Emma : “Ibuku kirim pesan, aku akan...”
Sarah : “Baik aku... Biar ku lepas peralatannya.”
Emma ; “Baiklah (pergi).”

Selain Sarah juga terlihat berbicara tidak teratur dan membahas hal yang tidak masuk akal kepada Darren saat mereka sedang melihat pria yang Sarah lihat dalam mimpinya. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Sarah : “Aku tak mengenal ayahku. Mereka bilang kakekku meninggal di Korea atau semacamnya, tapi... Kurasa itu tak benar karena tak satu pun dari mereka dibutuhkan untuk menghasilkan aku jika aku klonasi.”
Darren : “Kau bercanda.”
Sarah : “Tidak. Karena... Nenekku... Dengar. Ini seperti...klonanya mulai kacau atau usung, lalu itu butuh diperbarui dengan model baru. Aku. Aku mengirimkan sampelku ke DNANU, tapi belum ada respon. Tak ada. Sama sekali. Mereka tak bisa memproses infonya karena... Aku terbangun

dari penculikan dan melihat klonanya yang lain. Begitulah aku tahu. Dia bilang dia tak ingat apa pun, tapi kurasa dia berbohong.”

4. Perilaku tidak teratur

Pada sekitaran menit 08:01, Sarah dipergoki Brian (pacar Nikki) sedang mengalami tidur sambil berjalan. Hal tersebut terlihat pada dialog berikut.

Brian : “Sarah?”
Sarah : (diam dan menghadap tembok)
Brian : “Sarah?”
Sarah : “Maaf. (tersadar)”

Kemudian, tokoh Sarah digambarkan mengalami perilaku tidak teratur kembali, hal tersebut terlihat pada sekitaran menit ke 24:36. Di mana ia tidak sadar sudah mencakar-cakar tembok rumahnya. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Nikki : “Wah! Apa-apaan ini? (melihat bekas cakaran di tembok). Hei, selamat pagi!”
Sarah : “Hei. Apa ini?”
Nikki : “Kau menggila di pesta. Kau tahu kenapa dindingnya? Goresan itu?”
Sarah : “Aku tak tahu.”
Nikki : “Panggil tukang, perbaiki, sebelum pemiliknya tahu.”
Sarah : “Baik. Maaf, aku tidak tahu...”
Nikki : “Tidak, tidak apa. Perbaiki saja.”

Selanjutnya perilaku teratur juga terlihat pada sekitaran waktu ke 33:51. Sarah merasa bahwa dirinya kehilangan mobilnya, ia merasa

bahwa mungkin mobilnya dicuri dan memutuskan untuk melaporkannya kepada polisi, padahal sebenarnya ia sendiri yang meninggalkannya secara tidak sadar di suatu tempat. Hal tersebut terlihat pada percakapan berikut.

Polisi : “Kantor kepolisian. Butuh bantuan?”
Sarah : “Ya, aku mau melaporkan pencurian kendaraan.”
Polisi : “Apa merek dan model kendaraanmu?”
Sarah : “Volvo 240 tahun 1991. Warna emas. Pelat nomornya GCQ4457. Ada panel diatapnya. Setirnya ku kunci. Entah bagaimana ini bisa terjadi.”
(Ada panggilan baru tiba-tiba)
Sarah : “Sial! Maaf... Bisa tunggu sebentar. Halo?”
Gary : “Halo? Sarah? Kau bisa mendengarku?”
Sarah : “Hai. Ya. Gary?”
Gary : “Aku pakai penyuar, aku tak yakin ini berfungsi. Aku baru saja dihubungi pengelola mobil rongsok. Mobilmu di sana.”
Sarah : “Astaga. Itu kabar bagus. Aku sedang melaporkannya dicuri.”

Selain itu pada menit ke 40:58, Sarah terlihat kembali mengalami tidur sambil berjalan. Sarah secara tidak sadar tiba-tiba ada di depan telepon umum yang jauh dari rumahnya pada tengah malam. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Nikki : “Apa-apaan?”
Sarah : “Maaf. Kurasa aku tidur berjalan karena ibuku dulu bilang imajinasiku terlalu aktif... Selamat malam.”

5. Gejala perilaku negatif

Pada sekitar waktu ke 1:03:39 tokoh Sarah terlihat mulai mengalami gejala perilaku negatif. Sarah mengajak Darren menggali makan ibunya untuk mendapatkan DNA ibunya guna keperluan tes DNA bahwa ia adalah klon. Pada kejadian tersebut pun digambarkan tokoh Sarah yang mulai kebingungan serta histeris dan mulai meneriaki serta memukul Darren ketika menolak untuk percaya apa yang akan dilakukan oleh Sarah. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Darren: “Kenapa kita di kuburan?”
Sarah : “Lewat sini. Ada di sini. Ibuku. Ibuku ada di sini. Ibuku. Kita gali dia karena kata dokter yang harus tes tak bisa hanya aku. (mengeluarkan gunting) Kita butuh DNA-nya dan punya. Kita ambil DNA-nya. Saat itu di uji, mereka akan tahu aku ini klon.”
Darren: “Berhenti mengayunkan guntingnya.”
Sarah : “Ya! Kita pakai guntingnya, lalu kita bawa itu ke DNANU karena dalam jarak mengemudi dan kita bisa ke sana mala mini. Kita bisa buktikan aku klon yang mereka unduh informasinya!”
Darren: “Baik, maaf, Sarah, aku... Aku tak sadar soal alien tadi begitu serius.”
Sarah : “Apa maksudmu? Itu Satico Satellite. Juga piramida!”
Darren: “Apa itu Satico Satellite?”
Sarah : “Satico Satellite. Mereka memberi teknologi kepada alien, lalu alien memberikannya kepada manusia... Kau bilang kau tahu. Katamu...”
Darren: “Aku mengatakan banyak hal. Aku bicara soal monster Boch

Ness, Bigfoot, hantu, dan semacamnya. Kukira kita cuma membahas teori konspirasi aku takt ahu ini begitu serius.”

Sarah : “Kau membohongiku?”
Darren: “Apa? Tidak.”
Sarah : “Kenapa membohongiku?”
Darren: “Sarah, dengar, aku sangat menyukaimu. Ayo masuk mobil saja.”
Sarah : “Kau bekerja untuk siapa?”
Darren: “Aku seorang paralegal.”
Sarah : “Tidak. Apa ini? Apa rencanamu? Kenapa kamu mencoba memanfaatkanku? Tidak” (histeris)
Darren: “Baiklah. Apa yang akan kita lakukan? Gali ibumu dengan gunting? Kita bahkan tak bawa sekop! Ini gila! Ayo masuk...”
Sarah : “Tidak!” (menangis histeris)
“Jangan sentuh aku! Tidak! Menjauhlah dariku!”
Darren: “Aku tak akan meninggalkanmu di kuburan malam-malam. Ayo...”
Sarah : “Pergi kau! (memukul Darren dengan tas) Tolong! (teriak) Pergi dari sini! Kenapa dia menipuku?”

Pada sekitaran waktu ke 1:06:05, Sarah menunjukkan gejala negatif yang paling parah. Sarah mulai kehilangan akal sehatnya, bahkan mulai memasang kain berwarna orange yang diberitahu konsumennya dahulu bahwa kain tersebut memberikan proteksi di rumahnya. Selain kain, Sarah juga menyalakan blender dengan tujuan untuk menghalangi alien menculiknya. Hal tercerminkan pada dialog berikut.

Sarah : “Tidak! Itu harus dihidupkan karena Satico Satellite. Dia dewa teknologi dan alien harus meredakannya. Mereka datang di malam hari. Saat semuanya padam. Ini bukan siang hari. Listriknya. Ini soal listrik.”

Nikki : “Itu yang dia bicarakan saat kencan dengan Darren. Hei! Dengar! Kami dengar soal kencanmu dengan Darren.”
Sarah : “Darren menipuku!”
Brian : “Darren tak menipumu. Kau membawanya ke kuburan!”
Sarah : “Persetan kau, Brian! Kau bahkan tak tinggal di sini! Kenapa kau selalu di sini.”
Nikki : “Hei, Sarah, tenang. Tenanglah. Paham? Bagaimana jika... mulai dari awal dan jelaskan...”
Sarah : “Ada konspirasi rahasia ini di inti kenyataan, paham? Mereka mengkloningku dari nenekku, mereka menggunakanku sebagai alat ukur. Mereka mencoba menyingkirkanku. Ini tempat aman. Di sini aman.”

Pada sekitaran waktu ke 1:08:15 yakni pada keesokan harinya Sarah digambarkan kembali mengalami gejala perilaku negatif. Pada adegan tersebut Sarah digambarkan datang ke tempat kerjanya secara tidak sadar dengan tanpa busana, tentu hal itu membuat semua pengunjung toko menjadi ribut hingga akhirnya Sarah tersadar bahwa ia tak berbusana. Hal tersebut tercerminkan pada dialog berikut.

Sarah : “Joan! Joan! Apa yang terjadi?”
Joan : “Sarah! Shannon, keluarkan semua orang bilang toko tutup! Ini darurat. Keluarkan mereka.”
Sarah : “Tolong aku!”
Joan : “Akan ku bantu.”
Sarah : “Apa ini?”
Joan : “Sini, jangan khawatir.”

Faktor-faktor Penyebab Skizofrenia pada Tokoh Utama “Sarah”

1. Faktor genetika

Berikut ini beberapa dialog pada waktu ke 1:13:52 yang menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Sarah menderita skizofrenia. Faktor genetika yang memengaruhi kondisi Sarah adalah genetika keluarganya yakni neneknya dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut ditunjukkan pada dialog yang dilakukan antara Sarah dengan pekerja sosialnya yaitu Ethan, sebagai berikut.

Ethan : “Bisa ceritakan sedikit tentang keluargamu?”
Sarah : “Ya. Orang-orang selalu bilang nenekku sangat gila. Dia... bicara dengan dinding dan... dia mendengari suara yang dia pikir dari masa depan.”
Ethan : “Ya.”
Sarah : “Dia sangat paranoid dan... Kurasa mungkin dia tidak gila sama sekali. Karena aku merasakannya. Hal yang sama terjadi padaku. Dia ditaruh di tempat seperti ini. Lalu, Reagan menutup semua rumah sakit dan dia ditelantarkan di jalanan dan mati sebagai wanita gelandangan. Di jalanan.”
Ethan : “Aku turut prihatin.”

Kemudian terdapat faktor genetika lain yang memengaruhi Sarah, yaitu ibunya yang juga mengalami gangguan jiwa yaitu depresi dan berakhir dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Hal tersebut terlihat pada sekitaran waktu ke

1:14:40 dan dapat dilihat dari dialog berikut.

Ethan : “Bagaimana dengan ibumu? Apa dia punya masalah serupa?”

Sarah : “Tidak. Ibuku mengalami depresi. Ibuku... Dia...Ibu sangat tertekan dan dia bunuh diri tahun lalu. Aku menemukannya di kamar mandi. Dia sangat depresi. Dia... Dia minum banyak pil.”

Ethan : “Aku turut prihatin.”

2. Faktor disfungsi keluarga

Selain faktor genetika, faktor penyebab lain Sarah mengidap skizofrenia adalah disfungsi keluarga yang terlihat pada sekitaran waktu ke 1:15:36. Sarah berpisah dengan ayah kandungnya sejak dia kecil, hal tersebut mungkin menjadi salah satu sumber penyebab Sarah mengidap skizofrenia. Hal tersebut terlihat pada dialog berikut.

Ethan : “Bagaimana dengan ayahmu? Dia masih ada?”

Sarah : “Tidak. Tidak. Aku tak punya ayah. Dia... Gary membesarkanku. Kukira dia ayahku, tapi... dia pergi saat aku berusia 16 tahun.”

Ethan : “Siapa Gary?”

Sarah : “Dia suami ibuku. Mantan suaminya.”

Berdasarkan paparan data dan pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa tokoh utama “Sarah” dalam film *Horse Girl* merupakan penderita skizofrenia. Hal tersebut dibuktikan oleh berbagai gejala yang dialami oleh tokoh utama dalam film tersebut yaitu “Sarah”.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tokoh utama dalam film *Horse Girl* yang bernama Sarah terbukti sebagai penderita skizofrenia. Skizofrenia tumbuh dan berkembang dengan berbagai gejala-gejala yang tercerminkan pada tokoh utama Sarah, yaitu (1) waham; (2) halusinasi; (3) berbicara tidak teratur; (4) perilaku tidak teratur; dan (5) gejala perilaku negatif. Selain itu, ditemukan pula beberapa faktor penyebab skizofrenia menurut Kapur dan Selten yang tercerminkan pada tokoh utama Sarah, yaitu faktor genetika dan faktor disfungsi keluarga. Kemudian, penulis berharap semua data yang tercantum serta hasil analisis di dalam penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat awam seperti apa skizofrenia beserta bahayanya dan penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan psikolinguistik khususnya mengenai gangguan berbahasa secara kognitif, yaitu skizofrenia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Al-Mubarrok, M. R., Machdalena, S. and

- Fachrullah, T. A. (2021). Kemampuan Berbahasa dalam Praktik Berbicara Pada Pengidap Skizofrenia. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(1), pp. 73–84.
<https://doi.org/10.25134/fon.v17i1.4197>
- Azizah, R. N. (2013). Kemampuan bahasa verbal penderita skizofrenia: sebuah studi kasus. *Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga*.
- Kuta, N. S. (2015). Metode Langsung (Direct Method) Terhadap Pembelajaran Makna Kata Pada Anak Autis. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(4).
- Mufidah, N. I., & Antono, M. N. (2019). Gangguan Berbahasa Tokoh Abang Dalam Film *Rectoverso* “Malaikat Juga Tahu” (Kajian Psikolinguistik). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*, 4(2), 71-76.
<https://doi.org/10.21107/metalingua.v4i2.6133>
- Natsir, N. (2017). Hubungan psikolinguistik dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 10(1).
- Pangestu, M. Y. C. (2021). Kajian Psikolinguistik Bahasa Skizofrenia: Studi Kasus pada Tokoh Utama dalam Film “Fractured”. *Deiksis*, 13(3), pp. 257–267.
<http://dx.doi.org/10.30998/deiksis.v13i3.8222>
- Yunus, R. A. (2015). Skizofrenia Tokoh Utama Dalam Novel *Fight Club* Karya Chuck Palahniuk (Sebuah Analisis Psikologis). *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 4(3).
- Chaer, A. (2003). *Psikolinguistik: Kajian Teoretik*. Rineka Cipta.
- Dardjowidjojo, S. (2003). *Psikolinguistik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Indah, R. N. (2017). *Gangguan Berbahasa: Kajian Pengantar*. Uin-Maliki Press.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik Edisi Keempat Cetakan Pertama*. Gramedia Pustaka Umum.
- Lesmana, C. B. J. L. (2017). *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*. Udayana University Press.
- Maramis, W. F. and Maramis, A. A. (2009). *Ilmu kedokteran jiwa*. Erlangga.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, W. W. (2018). *Karakteristik Bahasa Toni Blank: Kajian Psikolinguistik, Teori, dan Praktik*. UGM PRESS.
- Ramli, A. (1976). *Kamus Kedokteran*. Djarabatan.
- Steinberg, D. D. and Sciarini, N. V. (2013). *An introduction to psycholinguistics*. Routledge.
- Suhatono, I. (2015). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesehatan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, S. N. (2005). *Metode Penelitian*. Remaja Rosdakarya.

Buku

- Caron, J. (1992). *An Introduction to Psycholinguistics*. Harvester Wheatsheaf.